

LINFOADENECTOMIA SUBMANDIBULAR UNILATERAL EM FELINO: RELATO DE CASO

Raquel Vitória Ferreira IGNÁCIO¹; Carline dos Santos NUNES¹; Fernanda Porcela dos SANTOS²;

1 – Estudante de Graduação, Universidade da Região da Campanha.

2 – Professor Orientador, Universidade da Região da Campanha.

vtoriaaigacio@gmail.com

RESUMO

O linfoma é um tumor maligno que afeta órgãos do sistema linfática, sendo uma das anormalidades linfáticas mais comuns de cães e gatos, podendo ser causada por infecções, inflamação asséptica, ou neoplasias. A proliferação de células neoplásicas nos linfonodos pode resultar em linfadenopatia como manifestação clínica. O diagnóstico ocorre por análise citológica, onde é feita a coleta de células dos linfonodos por meio da Citologia Aspirativa por Agulha Fina (CAAF) ou através da análise histopatológica, que precisa ser feito a excisão cirúrgica do linfonodo ou parte dele para a análise do material. O presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma felina, fêmea, de quinze anos de idade, negativa para o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e Vírus da Leucemia Felina (FeLV), submetida a cirurgia de linfadenectomia submandibular unilateral, com o diagnóstico histopatológico de linfoma. Adjuvante à isso, a instituição de tratamento quimioterápico devido ao linfoma possuir caráter maligno.

CAAF; Cirurgia; Histopatológico; Linfoma; Linfonodo.

INTRODUÇÃO

O linfoma é uma doença maligna linfoide originária de órgãos ou tecidos sólidos, e pode afetar linfonodos, medula óssea, fígado, baço e olhos (NELSON; COUTO; 2023). Segundo FOSSUM

(2021) é uma das anormalidades linfáticas mais comuns de cães e gatos, e pode ser causada por infecções, inflamação asséptica, neoplasias, ou diversas outras doenças sistêmicas.

Cerca de 70% dos gatos com linfoma apresentam infecção persistente pelo Vírus da Leucemia Felina (FeLV), sendo em sua maioria animais jovens, no entanto, felinos idosos tendem a desenvolver linfoma primário com sorologia negativa para FeLV (NELSON; COUTO; 2023).

Tradicionalmente, há quatro formas anatômicas de linfoma: Multicêntrica, Mediastinal, Alimentar e Extranodal. A forma Multicêntrica é caracterizada por linfadenopatia generalizada e/ou acometimento de fígado, baço e/ou medula óssea. A Mediastinal é caracterizada por linfadenopatia mediastinal acompanhada ou não por infiltração da medula óssea. Forma Alimentar se caracteriza por infiltração solitária, difusa ou multifocal do trato gastrintestinal, acompanhada ou não por linfadenopatia intra-abdominal. E a forma Extranodal possui acometimento de qualquer órgão solitário (linfonodo) ou tecido (renal, nervoso, ocular, cutâneo) (NELSON; COUTO; 2023).

A palpação dos linfonodos é um dos pontos importantes do exame físico, bem como a palpação abdominal e a realização de teste imunocromatográfico de FeLV. O diagnóstico do tipo celular predominante e da distribuição da linfadenopatia pode ser obtido com o auxílio da citologia aspirativa dos linfonodos afetados, ou de maneira mais invasiva, pelo exame histopatológico dos linfonodos (JERICÓ; NETO; KOGIKA, 2023).

A remoção cirúrgica e a subsequente avaliação histopatológica desses linfonodos são essenciais (SAITO et al., 2015). Depois da confirmação do diagnóstico de linfoma, deve-se proceder ao estadiamento da doença e a instituição do protocolo quimioterápico visando o bloqueio da disseminação sistêmica do linfoma, visto o potencial neoplásico desse tumor (NELSON; COUTO; 2023).

O presente trabalho tem por objetivo relatar a cirurgia de linfadenectomia submandibular direita de uma felina idosa negativa para FIV e FeLV, com avaliação sugestiva de linfoma e instituição de protocolo quimioterápico adjuvante a linfadenectomia submandibular.

METODOLOGIA

Foi atendida em clínica veterinária particular, uma felina, fêmea, castrada, sem raça definida, 3,1 kg, com quinze anos de idade, testada para o FIV e FeLV, e negativa para ambos. O animal foi encaminhado para o atendimento veterinário com queixa de sialorreia e falta de apetite.

Ao exame físico o animal apresentava-se apático, normohidratado, mucosas hipocoradas, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR) dentro dos padrões de normalidade para a espécie e temperatura retal 39,2°. Na palpação cervicofacial verificou-se aumento do linfonodo submandibular direito. Ao finalizar o exame físico, foi realizada a coleta sangue para hemograma e perfil bioquímico, como albumina, creatinina, fosfatase alcalina, gama-glutamilttransferase e proteínas totais. Também foi realizada a coleta de material do linfonodo submandibular direito por citologia aspirativa por agulha fina (CAAF). Ao analisar os resultados dos exames o animal apresentava linfocitopenia, valores elevados de fosfatase alcalina e achados citopatológicos sugestivos de linfoma, sendo indicada a excisão cirúrgica e encaminhamento para exame histopatológico.

Na sequência o animal foi encaminhado para o procedimento cirúrgico onde foi realizada a linfadenectomia submandibular direita. A paciente foi posicionada em decúbito lateral esquerdo, realizada tricotomia ampla dos sítios cirúrgicos e antissepsia a base de clorexidine degermante 2% seguida de clorexidine alcoólica 0,5%. Foi realizada incisão dorso ventral sobre o eixo de maior comprimento do linfonodo. Após acesso, dissecação e rebatimento do músculo cutâneo cervical. O linfonodo apresentava-se com tamanho de 3 cm, consistência fibroelástica, situado profundamente a veia jugular e suas ramificações. Após dissecação e preservação da integridade dos vasos, o linfonodo foi livre de suas aderências e removido. Hemostasia e dissecação foram realizadas por energia bipolar e instrumental atraumático. Após realizada lavagem do sítio cirúrgico, ocorreu síntese do músculo cutâneo cervical com fio de sutura sintético absorvível de ácido poliglicólico 3.0 em padrão contínuo simples, e redução do subcutâneo em padrão ziguezague com o mesmo tipo de fio e pele sintetizada em padrão sultan em nylon 3.0.

Com isso, o linfonodo submandibular direito foi encaminhado para exame histopatológico. Onde foi evidenciado o diagnóstico morfológico de neoplasia de células redondas, sugestivo de linfoma. Devido a isso, se instituiu o protocolo quimioterápico, sendo escolhido o protocolo COP, que conta com os fármacos Sulfato de Vincristina dose 0,7mg/m²; Ciclofosfamida 85mg/m² e

Prednisolona na dose 2mg/kg. Foi iniciado o protocolo de indução e o felino permanece em tratamento de manutenção, até completar o período de um ano.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os linfomas de células intermediárias podem ser indolentes ou agressivos. Na maioria dos gatos com linfoma multicêntrico, extranodal superficial, mediastinal ou alimentar, o diagnóstico pode ser facilmente obtido pela avaliação citológica da CAAF dos órgãos ou linfonodos acometidos (NELSON; COUTO; 2023). No caso abordado o exame citológico se mostrou inconclusivo, demonstrando sobreposição celular e possível presença de células tumorais, indicativo de análise histopatológica para melhor direcionamento diagnóstico, consoante ao que afirma VENTURA et al (2012), pois o caráter conservador e de baixo custo oferecido pelo exame citológico não exclui a avaliação precisa da arquitetura dos tecidos, obtidas somente pelo exame histopatológico.

O estadiamento de uma neoplasia busca por meio de exames complementares, exame físico e avaliação individual do animal analisar os critérios do paciente para uma melhor conduta terapêutica, pontos a serem avaliados são, dimensão do tumor local, avaliação dos linfonodos envolvidos, e pesquisa de metástase (BILLER et al., 2016; POLTON et al., 2024).

Segundo BILLER et al (2016), o direcionamento oncológico de cães e gatos deve incluir exames de imagem como radiografia torácica, tomografia computadorizada ou ressonância magnética na identificação de metástase em órgãos como o pulmão, sendo o foco terapêutico direcionado de acordo com a presença ou ausência de foco metastático. Diferente do caso relatado, no qual a tutora não autorizou a radiografia, impossibilitando a certificação de ausência de metástase.

Linfadenectomia é uma técnica relativamente simples, em que a dissecação do linfonodo acessado é feita delicadamente pela dissecação romba a fim de evitar material remanescente no local, o cuidado principal está relacionado aos vasos ligados ao hilo do linfonodo, sendo que devido ao linfonodo mandibular estar ventral e caudalmente ao processo angular da mandíbula, o mesmo também está em ambos os lados da veia facial, craniomedial á bifurcação da veia linguofacial (FOSSUM et al., 2021; KONIG et al., 2021). Dessa maneira se explica o acesso cuidadoso na paciente em questão,

em que também pode-se observar a presença da veia jugular profunda ao linfonodo necessitando o rebatimento delicado das estruturas adjacentes.

Alguns dos diagnósticos diferenciam a serem considerados em pacientes com linfadenopatia incluem, hiperplasia reativa, linfadenite, linfadenopatia associada a minerais e neoplasia metastática (DAY et al., 2004). Dessa forma, bem como na paciente em questão, foi fundamental o exame citológico para direcionamento clínico, pois como aborda VENTURA et al. (2012) o exame citológico complementa o histórico animal, sendo uma ferramenta eficaz na triagem e direcionamento cirúrgico do paciente.

A linfadenectomia desempenha um papel importante em pacientes no que diz respeito ao estadiamento clínico, determinação do prognóstico, desenvolvimento de planos de tratamento e redução da carga tumoral. (DO BRASIL, et.al 2024). O tratamento quimioterápico é uma opção indicada para aqueles tumores de malignidade hematológica e sensíveis ao protocolo medicamentoso, o uso de quimioterápicos auxilia na manutenção e melhora da qualidade de vida do paciente (BILLER et al., 2016). Dessa forma, como no presente caso, o direcionamento quimioterápico serviu como adjuvante ao tratamento, isso em decorrência do caráter de malignidade do tipo tumoral na paciente, tendo uma boa resolução após a instituição do protocolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora somente a excisão cirúrgica tenha sido curativas em linfomas extranodais, isso é muito raro. Portanto, é importante não subestimar o comportamento maligno dessa neoplasia e não utilizar apenas modalidades terapêuticas localizadas, como cirurgia. Como regra geral, é preciso proceder ao estadiamento completo para assegurar a ausência de doença sistêmica e cura total do animal. Conforme NELSON & COUTO (2023) todos os cães e gatos com linfoma cujos tutores estão considerando tratamento quimioterápico adjuvante devem ser submetidos a pelo menos, hemograma, bioquímica sérica, exames de imagem (radiografia torácica e ultrassonografia abdominal) e acompanhamento médico-veterinário rigoroso. Pois para iniciar o tratamento quimioterápico é necessário que o paciente se encontre em boas condições de saúde.

REFERÊNCIAS

- BILLER, B; BERG, J.; GARRETT,L; et al. **2016 AAHA Oncology Guidelines for Dogs and Cats.** Veterinary Practice Guidelines. 2016
- DAY, M.J. **Differential Diagnosis of Lymphadenopathy.** School of Clinical Veterinary Science.Bristol, 2004
- DO BRASIL, M.J; BRANCO, C.V.C; CAPELLI, N; DA SILVA, J.B; RODRIGUES, R.L; FERNANDES, M.E.S.L; **Illustrated technique of superficial lymphadenectomy of dogs and cats: preliminary study.** National Institutes of Health, 2024. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10811725/>>
- FOSSUM, T.W.; **Cirurgia de Pequenos Animais.** 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021.
- JERICÓ, M. M.; NETO, J.P.A.; KOGIKA, M. M.; **Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.
- KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H.G. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido.** 7. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021
- NELSON, R.W.; COUTO, C.G.; **Medicina Interna de Pequenos Animais.** 6. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2023.
- POLTON, G; BORREGO, J.F; VICARIO, F.C., et al. **Melanoma do cão e do gato: consenso e diretrizes.** Oncologia em Medicina Veterinária. 2024
- SAITO, R.; LANA M.; MEDRANO R.; CHAMMAS R.; **Fundamentos de oncologia molecular.** 1.ed. São Paulo: Aheneu, 2015.
- VENTURA, R. F.A; COLODEL, M.M; ROCHA N.S. **Exame citológico em medicina veterinária: estudo retrospectivo de 11.468 casos (1994-2008).** Universidade Estadual Paulista. São Paulo, 2012.